

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 64–66

NUTRIČNÁ TERAPIA V PRAXI A JEJ PROBLÉMY NUTRITIONAL THERAPY IN PRACTICE AND IT'S PROBLEMS

Kludia Šugrová¹, Jana Berecová Titková², Laura Bereczová³

¹FMC dialyzačné služby s.r.o, Nitra,

²Advokátska kancelária, Nitra,

³Stredná zdravotnícka škola, Nitra

kludia.sugrova@gmail.com

SÚHRN

Nutricia ako významný determinant zdravia v kontexte životosprávy od narodenia počnúc celým životom ovplyvňuje vznik mnohých ochorení i celoživotných civilizačných chorôb, pričom celkový nutričný stav zohráva dôležitú úlohu vo všetkých fázach ochorenia a nutričná terapia výrazne ovplyvňuje súhrnný priebeh liečby aj kvalitu života pacientov.

V minulosti bola liečebná výživa v SR pre všetky vekové skupiny celoplošne realizovaná multiprofesionálnym tímom kvalifikovaných zdravotníkov s odbornou praxou, pozostávajúcím z lekárov dietológov a diétnych sestier so špecializáciou z liečebnej výživy, ktorá zastávala neodmysliteľné miesto v oblasti diabetológie, gastroenterológie, internej medicíny, obezitológie, nefrológie, onkológie, chirurgie, imunológie, pediatrie, geriatrickej, gynekológie a ďalších medicínskych odborov, avšak v rámci šetriacich opatrení zdravotnej politiky zostali diétny sestry v zdravotníckych zariadeniach nadbytočné, boli vyčiarknuté z katalógu pracovných činností a pacienti sa následne k odbornej kvalifikovanej pomoci nemali možnosť dostať. Napriek nepopierateľným benefitom nutričnej terapie z pohľadu fyziologickej, liečebnej a klinickej výživy, naša zdravotná politika profesiu nutričných terapeutov ani lekárov dietológov už druhé desaťročie neakceptuje. Dlhodobo absentuje koncepcia nutričnej starostlivosti,

kde chýba zadefinovanie hodnotenia výkonov nutričných terapeutov v katalógu výkonov a ich uznanie zdravotnými poisťovňami, dodnes nemáme stanovené štandardy nutričnej terapie ani systémovo ukotvené podmienky na existenciu profesie kvalifikovaných nutričných terapeutov, ktorí by mali pevne ukotvené miesto v liečebnom procese pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Cieľom práce je upriamiť pozornosť na závažnú problematiku zdravotnou politikou dlhodobo podceňovanú. Nutričná terapia ako samostatný zdravotný odbor, ktorý sa zaoberá fyziologickou výživou všetkých vekových skupín obyvateľstva, liečebnou a klinickou výživou pacientov pri malnutriícii, metabolických poruchách, autoimunitných ochoreniach, ochoreniach tráviacich, vylučovacích a endokrinných orgánov a iných ochoreniach, ktoré súvisia s výživou, tvorí neoddeliteľnú, nenahraditeľnú súčasť liečebného procesu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v mnohých oblastiach medicíny na lôžkových oddeleniach, klinikách, v ambulantnej sfére, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v centrách sociálnych služieb pre seniorov a krehké komunity, domovoch dôchodcov, detských domovoch, v kúpeľnej starostlivosti aj v školských zariadeniach.

Nerovnováhou medzi prísunom nutrientov a požiadavkami organizmu, pri multimorbidite, taktiež pri všetkých metabolických poruchách, kedy je narušené spracovanie

a využitie nutrientov, vzniká malnutrícia. Dlhodobým deficitom nutrientov vzniká chronická malnutrícia, ktorá sa prejavuje únavou, vyčerpaním, znížením celkovej telesnej hmotnosti, rapidným úbytkom svalovej hmoty, poklesom fyzickej kondície, zníženou obranyschopnosťou organizmu, metabolickou dekompenzáciou, často oslabenými kognitívnymi funkciami, limitáciou sebaobslužných činností, zlým hojením rán, hypotermiou, vznikom dekubitov, zvýšenou mortalitou a niekoľkonásobne zvýšenými ekonomickými nákladmi na liečbu. Skrytá forma malnutrície je u nás veľmi častá. Profesionálnym dobrovoľníctvom suplujeme systémové nedostatky. Ako odborná pomoc pri komplexnom riešení malnutrície vzniklo občianske združenie KlauDIA. Nezastupiteľné miesto v prevencii a v odhaľovaní rizikových faktorov prináleží tímovej práci ošetrojúceho personálu, kde nutričný terapeut - kvalifikovaný špecialista v dietológii zabezpečuje nutričnú terapiu podľa ordinácie ošetrojúceho lekára. Práve tu zohráva kľúčovú rolu cieleňá personalizovaná nutričná edukácia, skrining nutričného rizika, bilancia nameraných dát pri intenzívnom monitoringu pomocou senzorových technológií, kedy včasnou intervenciou dokážeme eliminovať negatívne dopady, zlepšiť liečebné výsledky, spomaliť progresiu chronických preventabilných chorôb a výrazne zvýšiť kvalitu života pacientov aj profesionálnu úroveň poskytovaná zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: nutričná terapia; liečebný proces; nutričný terapeut; malnutrícia; zdravotná starostlivosť

ABSTRACT

Nutrition, as a significant determinant of health in the context of lifestyle from birth throughout one's entire life, influences the development of many diseases and lifelong civilization-related illnesses. The overall nutritional status plays an important role in all stages of disease, and nutritional therapy significantly impacts the overall course of treatment and the quality of life of patients.

In the past, nutritional therapy in Slovakia was implemented by a multidisciplinary team of qualified healthcare professionals, consisting of diet doctors and dietitians specialized in nutritional therapy. These specialists played an essential role in various medical fields such as diabetology, gastroenterology, internal medicine, obesity treatment, nephrology, oncology, surgery, immunology,

pediatrics, geriatrics, gynecology, and other medical disciplines.

However, due to cost-saving measures in healthcare policy, dietitians became redundant and were removed from the catalog of job activities. As a result, patients no longer had access to qualified professional help. Despite the undeniable benefits of nutritional therapy from a physiological, therapeutic, and clinical nutrition perspective, our healthcare policy has not recognized the profession of nutrition therapists or diet doctors for the past two decades.

There has long been a lack of a concept for nutritional care that would define the performance of nutrition therapists in the catalog of procedures and ensure their recognition by health insurance companies. To this day, we do not have established standards for nutritional therapy nor systemically anchored conditions for the existence of the profession of qualified nutrition therapists, who should have a firmly established place in the treatment process within healthcare provision.

The goal of this work is to highlight the significant issue that has been long undervalued by health policy: nutritional therapy. As an independent medical specialty, nutritional therapy addresses the physiological nutrition of all age groups, as well as therapeutic and clinical nutrition for patients with malnutrition, metabolic disorders, autoimmune diseases, gastrointestinal, excretory, and endocrine disorders, and other nutrition-related conditions. Nutritional therapy is an integral and irreplaceable part of the treatment process across various medical fields, including hospital wards, clinics, outpatient care, social care facilities, nursing homes, children's homes, spa care, and educational institutions.

An imbalance between nutrient intake and the body's requirements, especially in cases of multimorbidity and various metabolic disorders where the processing and utilization of nutrients are impaired, leads to malnutrition. Long-term nutrient deficiencies result in chronic malnutrition, which manifests as fatigue, exhaustion, reduction in overall body weight, rapid loss of muscle mass, decline in physical condition, decreased immunity, metabolic decompensation, often weakened cognitive functions, limitations in self-care activities, poor wound healing, hypothermia, the development of pressure ulcers, increased mortality, and significantly higher economic costs for treatment. Hidden malnutrition is very common in our

region. To address these systemic deficiencies through professional volunteerism, the civic association KlauDIA was established to provide expert assistance in the comprehensive management of malnutrition. An indispensable role in the prevention and identification of risk factors belongs to the teamwork of the attending healthcare personnel, where the nutrition therapist – a qualified specialist in dietetics – ensures nutritional therapy according to the attending physician’s orders. Here, targeted personalized nutritional education, nutritional risk screening, and

data balance through intensive monitoring with sensor technologies, along with timely interventions, play a key role in eliminating negative impacts, improving treatment outcomes, slowing the progression of chronic preventable diseases, and significantly enhancing the quality of life for patients as well as the professional level of healthcare provision.

Key words: nutritional therapy; treatment process; nutritional therapist; malnutrition; health care